

A Critical Study of 'Chitrakāvya' According to Indian Rhetoricians

(আলংকারিকদের মতে 'চিত্রকাব্যের' একটি সমীক্ষা)

Anal Kumar Kisku

Research Scholar

The University of Burdwan, Dept. of Sanskrit

Bardhaman, West Bengal, India

Email: analkkisku@gmail.com

Abstract: Early Indian rhetoricians initially focused on external attributes like *Alamkara*, *Guna*, and *Rīti*, but later recognized that superior poetry transcends literal meaning (*Vāchyārtha*). This led to a hierarchical classification of poetry based on the prominence of suggested sense. While poetry was fundamentally divided into *Dṛśhyakāvya* (dramatic) and *śhravyakāvya* (auditory)—further categorized into *Gadya*, *Padya*, and *Champu*—the core debate shifted toward defining the *Kāvyaṭmā* (Soul of Poetry). Within the *Dhvani* school, *Ānandavardhana* introduced a three-tier division, which was later formalized by *Mammata Bhatta* into three distinct grades. This was further expanded into four categories by *Panditarāja Jagannātha*. This research paper aims to provide a comprehensive analysis of various rhetorical perspectives on 'Chitrakāvya', often labeled as 'inferior' poetry due to its reliance on verbal ingenuity over deep aesthetic suggestion.

Keywords: *Uttama-kāvya*, *Madhyama-kāvya*, *Adhama-kāvya*, *Rasa*, *Vastu*, *Chitra*.

ভূমিকা— প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য তথা মানব ইতিহাসের সর্বপ্রাচীন শাস্ত্র হল বেদ। সেই প্রাচীন সময়কাল থেকেই এই শাস্ত্র প্রবাহমান এবং এর কাব্যকলা দিন দিন ত্রিধাগামী মন্দাকিনীর মতো রূপ ধারণ করেছে। যেখানে মনন করলে শব্দ ও অর্থের অপূর্ব সঙ্গম উপলব্ধি করা যায়। সম্পূর্ণ সংস্কৃতবাহ্যের মূল স্রোত চারটি বেদ। এই বেদের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তাই উইন্টারনিংস বলেছেন- কাব্য কলার দৃষ্টিতে বৈদিক সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে প্রথম স্থান প্রাপ্ত করেছে। উষা সূক্তের মন্ত্র কাব্য সৌন্দর্যের প্রতীক—

"উষো বাজেন বাজিনি প্রচেতাঃ স্তোমং জুষুষ্ব গৃণতো মঘোনি।

পুরাণী দেবী যুবতিঃ পুরন্ধি-রনু-ব্রতং চরসি বিশ্ববারে॥"¹

এই মন্ত্রে ঋষি উষা দেবতার প্রতি স্তুতি করেছেন— উষা দেবী অন্নের দ্বারা অন্নবতী, বলের দ্বারা বলবতী। উষা প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞানবতী, স্তুতিকারীদের স্তোত্র এবং সে দিব্য গুণ সম্পন্ন। দেবীকে পুরাতনী যুবতী বলা হয়েছে। এই সংস্কৃত সাহিত্য দুই প্রকার বৈদিক সাহিত্য এবং লৌকিক সাহিত্য। কাব্যকলা, নাট্যকলা, সংগীত, এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ গুলি দুই সাহিত্যেই পাওয়া যায়। যেগুলিকে ঋষিমুনি এবং আচার্যগণ নিজেদের প্রতিভা, অলৌকিক পাণ্ডিত্য এবং আসাধারণ বিবেচনা কৌশলের দ্বারা রমনীয় করে তুলেছেন।

ধ্বনি কাব্যের উত্তম-মাধ্যম এবং অধম বা চিত্র ভেদে তিনটি বিভাগ অলংকারিকগণ স্বীকার করেছেন। কাব্যের যে তিনটি বিভাগ স্বীকার করা হয়েছে তন্মধ্যে চিত্র কাব্য কে অধম কাব্য বলা হয়েছে। চিত্রালঙ্কারকে চিত্র কাব্যের সংজ্ঞা সর্বপ্রথম সংস্কৃত সাহিত্যেই পাওয়া যায়। দস্তী, রাজশেখর, আচার্য মন্মট, আনন্দবর্ধন বিদ্বানগণ চিত্রের বিভিন্ন রচনার জন্য চিত্রকাব্য নাম প্রয়োগ করেছেন। কাব্যশাস্ত্রে 'চিত্র' শব্দের প্রয়োগ তিন রকম ভাবে করা হয়েছে।

- শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত চিত্রালঙ্কার রূপে।
- ধ্বনি তথা গুণীভূতব্যঙ্গের বিপরীত অব্যঙ্গ কাব্য রূপে।
- অর্থালঙ্কারের অন্তর্গত উত্তর অথবা গুড়োগুড়োর একটি ভেদরূপে।

অগ্নিপুরণেও শব্দালঙ্কারের অন্তর্গত চিত্রের বিবেচনা করা হয়েছে। অগ্নিপুরণ এবং দস্তীর উক্তি প্রায় একই। চিত্রকাব্যের বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায় অলংকারিক মন্মটের সময় কাল থেকে। ধন্যালোককার আনন্দবর্ধন চিত্র কাব্য এবং তার বিভাগ উল্লেখ করলেও স্বীকার করেননি। তিনি চিত্রকাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন—

"প্রধানগুণভাবাভ্যাং ব্যঙ্গসেবং ব্যবস্থিতো উভে কাব্যে ততোন্যদ্যন্তুচিত্রমভিধীয়তো।"²

অর্থাৎ ব্যঙ্গের প্রধান তথা গুণীভাবের দ্বারা দুটি কাব্য (১) ধ্বনি কাব্য এবং (২) গুণীভূতব্যঙ্গ কাব্য। এই দুই প্রকার কাব্য থেকে ভিন্ন একটি কাব্য পাওয়া যায় যেখানে রসাদির ব্যঞ্জনা হয় না বা কোন প্রকারের বস্তু অথবা অলংকারের ব্যঞ্জনা নেই। সেখানে কেবল বাচ্য বৈচিত্র্য বা বাচক বৈচিত্র্যের উপর ভিত্তি করেই কাব্য রচনা হয়। এই প্রকার কাব্যকে চিত্র কাব্য বলা হয়। এই প্রকার নামকরণ করার কারণ, যেমন কোন বস্তুর চিত্র তৈরি করার সময় মুখ্য বস্তুর সমস্ত অবয়ব বাহ্যকৃতি দৃষ্টিগত হয়, কেবল একটি বস্তু অনুপস্থিত থাকে তা হল আত্মা।

যে কাব্যের মধ্যে সমস্ত তত্ত্ব শব্দ, অর্থ, বৈচিত্র্য ইত্যাদি তো বিদ্যমান থাকে কিন্তু কাব্যের প্রাণস্বরূপ আত্মা থাকে না তাকেই চিত্র কাব্য বলে। এটি মুখ্য কাব্যের বিভাগের অন্তর্গত নয় কিন্তু কাব্যের অনুকরণ বলা যেতে পারে এখানে কেবল মুখ্য কাব্যের প্রতিকৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

"ন তন্মুখ্যং কাব্যম্। কাব্যানুকারণো হ্যসৌ।"³

তাদের মধ্যে কোনোটি শব্দচিত্র, যেমন যমক ইত্যাদি কোনোটি তা থেকে পৃথক বাচ্যচিত্র। তাতে ব্যঙ্গার্থের সংস্পর্শহিত রসের তাৎপর্যপূর্ণ উৎপ্রেক্ষাদি অলংকার বাক্যের অর্থ রূপে থাকে। এই চিত্রকাব্যের বিভাগ প্রসঙ্গে ধন্যালোককার বলেছেন—

"চিত্রং শব্দার্থভেদেন দ্বিধং চ ব্যবস্থিতম্। তত্র কিঞ্চিচ্ছব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমতঃ পরম্।"⁴

শব্দ এবং অর্থের ভেদের উপর ভিত্তি করে এই কাব্য দুই প্রকার শব্দচিত্র এবং তত্ত্বিত্ত্ব বাচ্যচিত্র। একদল প্রতিবাদী বলেন যেখানে প্রতীয়মান অর্থের সংস্পর্শ নেই সেখানে বস্তু ও অলংকারের ক্ষেত্রে চিত্র নামটি দেওয়া সার্থক। প্রতীয়মান অর্থ বস্তু, অলংকার ও রস ভেদে তিন প্রকার। কিন্তু রস ভাবের বিষয় নয় এমন কিছু কাব্যের ব্যাপারই হতে পারে না। কেননা কাব্যের মধ্যে কোন বস্তুর সংস্পর্শ হবে না তা সম্ভব নয়। এই জগতের প্রত্যেকটি বস্তুই কোন না কোন রস বা ভাবের ব্যঙ্গত্ব ঘটায় অন্তত তাদের বিভাব রূপে।

"কস্যচিদ্ভাসস্য ভাবস্য ব্যঙ্গত্বং প্রতিপাদ্যতে অন্ততো বিভাবত্বেন।"⁵

রস এবং ভাব হল চিত্তবৃত্তি বিশেষ। এমন বস্তু জগতে দুর্লভ যা চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করে না। উৎপন্ন না করলে কবি বিষয়ই হবে না এবং চিত্ত বলতে কবির কোন বিশেষ বিষয়ই নিরূপিত হবে।

"কবিবিষয়শ্চ চিত্রতয়া কশ্চিন্মিরূপ্যতে।"⁶

আনন্দবর্ধন বলেছেন একথা সত্যিই যে এমন কোন কাব্য প্রকার নেই যাতে রস ভাবের প্রতীতি হয় না। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় রস, ভাব ইত্যাদি প্রকাশের ইচ্ছা না করে কবির কেবলমাত্র শব্দ ও অর্থের অলংকারের চাতুর্য দেখানোর কোনরকম নীতি প্রচারের বা কোন কিছু শিক্ষাদানের অভিপ্রায়ে অনেক কিছু রচনা করেন। সেখানে রস অভিপ্রেত না হলেও কেবল বাচ্য অর্থের জোরেই ক্ষেত্র বিশেষে রসের দুর্বল প্রতীতি হয়— "রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদূর্বলা।"⁷

কবি না হয়েও যারা কবি হওয়ার চেষ্টা করে এবং রস সৃষ্টিই প্রধান মনে না করে তারা শুধুমাত্র শব্দ ও অলংকারের নৈপুণ্য প্রকাশের দ্বারা কাব্য রচনা করে, তাদের কাব্য রসের বিচারে হীন হয়ে পড়ে। এরকম রসহীন রচনা কাব্য হতে পারে না কাব্যের অনুকরণ মাত্র, চিত্র যেমন কখনোই বস্তু হয় না বস্তুর অনুকরণ মাত্র। অতঃপর কাব্যপ্রকাশকার আচার্য মন্মটও তিন প্রকার কাব্য বিভাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চিত্র কাব্যের জন্য 'অবরম্' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। তার মতে অধম কাব্যের লক্ষণ হল—

"শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গং ত্ববরং স্মৃতম্।"⁸

অর্থাৎ যে কাব্যে ব্যঙ্গার্থ নেই অথবা থাকলেও অস্পষ্ট কিন্তু শব্দ বা অর্থের বৈচিত্র্য বর্তমান থাকে তাকে বলা হয় চিত্রকাব্য। এই কাব্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্র কাব্যের মধ্যে গুণ এবং অলংকারের উপস্থিতি থাকে। শব্দের বৈচিত্র্য আসে শব্দালংকার থেকে এবং অর্থের বৈচিত্র্য আসে অর্থালঙ্কার থেকে। আলংকারিক মন্মট শব্দচিত্রের উদাহরণ দিয়েছেন—

"স্বচ্ছন্দো-চ্ছলদ-চ্ছ-কচ্ছ-কুহর-চ্ছাতেতরা-সু-চ্ছটা-

মুর্চ্ছন-মোহ-মহষি-হর্ষবিহিত-মানাঙ্কিকাঙ্কায় বঃ।

ভিদ্ধ্যাদুদ্যদারদর্দুরদরী দীর্ঘাদিরিদ্ভক্রমে-

দ্রোহেদ্রেকমহোর্মিমৈদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্।"⁹

শ্লোকটিতে শব্দালংকারের অন্তর্গত অনুপ্রাস অলংকারের প্রয়োগ হয়েছে। যেহেতু এটি শব্দালংকার তাই এখানে অর্থের কোন গুরুত্ব নেই। শব্দগুলি দেখলেই এই অলংকার নির্ণয় করা যায়। অনুপ্রাসের লক্ষণে তিনি বলেছেন— "বর্ণসাম্যমুপ্রাস"¹⁰ যেখানে স্বরের ভেদ থাকলেও ব্যঙ্গনের পুনরাবৃত্তি থাকে তা অনুপ্রাস।

অর্থচিত্রের উদাহরণ—

"বিনির্গতংমানদমাত্মমন্দিরাদ্ ভবত্ব্যপশ্চত্য যদুচ্ছয়াপি যম।
সসংক্রমেন্দ্রুতপাতিতার্গলা নিমীলিতাক্ষীব ভিয়ামরাবতী।"¹¹

দৈত্যরাজ হয়গ্রীব প্রসাদ থেকে বেরিয়েছেন শুনেই ইন্দ্র অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে অমরাবতী তোরণ দ্বারে খিল এঁটে দিলেন। এখানে কবি উৎপ্রেক্ষা অর্থালংকারের প্রয়োগ করেছেন এবং বলতে চেয়েছেন মনে হল অমরাবতী হয়গ্রীবের ভয়ে চোখ বন্ধ করল। কবি উপমেয় বা প্রস্তুতের উপরে উপমান ও অপ্রস্তুতের সম্ভাবনা দেখিয়েছেন। রসের বিচারে এখানে মুখ্য হল বীররস। তাহলে এটি অধমকাব্য কেন? মম্মট বলেছেন রস স্ফুট নয়, অস্ফুট তাই এটি অধম কাব্যের অন্তর্গত।

পরবর্তীতে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কাব্যের বিভাগ করতে গিয়ে বলেছেন—

"তচ্চোত্তমোত্তমোত্তমমধ্যমভেদাচ্চতুর্ভেদা।"¹²

কাব্য চার প্রকার উত্তমোত্তম কাব্য, উত্তম কাব্য, মধ্যমকাব্য এবং অধমকাব্য। তিনি সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে কাব্যের বিভাগ করেছেন। তার মতে চমৎকারের তিনটি ভাগ- ব্যঙ্গ চমৎকার, বাচ্যচমৎকার এবং শব্দ চমৎকার। ব্যঙ্গ চমৎকারের প্রধান এবং প্রধান অবস্থায় কাব্য দুই প্রকার- উত্তমোত্তম কাব্য এবং উত্তম কাব্য। চিত্রের দুটি বিভাগ করেছেন মধ্যমকাব্য এবং অধমকাব্য। রসগঙ্গাধরকার মধ্যমকাব্য বিষয়ে বলেছেন—

"যত্র ব্যঙ্গচমৎকারসমানাধিকরণে বাচ্যচমৎকারস্ততৃতীয়ম।"¹³

যেখানে বাচ্যচমৎকারের সমাধিকরণে ব্যঙ্গ চমৎকার হয় না বা ব্যঙ্গ চমৎকারের অপেক্ষা, বাচ্যচমৎকার উৎকৃষ্ট তা তৃতীয় প্রকার কাব্য। এখানে ব্যঙ্গের দ্বারা উৎপন্ন চমৎকার থাকা সত্ত্বেও বাচ্যার্থের দ্বারা উৎপন্ন চমৎকার স্পষ্ট অনুভবের বিষয় নয়। কেননা ব্যঙ্গ ছাড়া বাচ্যচমৎকারও সম্ভব প্রতীতি হয় না। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

"তনয়মৈনাকগবেষণলম্বীকৃতজলধিজটরপ্রবিষ্ট-

হিমগিরিভূজায়মানায়া ভগবত্যা ভাগীরথ্যাঃ সখী।"¹⁴

এখানে যমুনার বর্ণনা করা হয়েছে। মৈনাক হল হিমালয়ের পুত্র। ইন্দ্রের দ্বারা ভয়ভীত হয়ে সে সাগরে আত্মগোপন করেছিল। আবার তুষারশুভ্র হিমালয় শ্বেতবর্ণের বলে তার থেকে প্রবাহিত গঙ্গাও শ্বেতবর্ণ এবং সে সাগরে প্রবেশ করেছে মৈনাককে অনুসন্ধানের জন্য। এইজন্য গঙ্গাকে হিমালয়ের বাহুরূপে সম্ভাবনা করা হয়েছে। এখানে উপমেয় গঙ্গা এবং উপমান হিমালয়ের বাহু। উপমেয়ের উপমান রূপে সম্ভাবনায় উৎপ্রেক্ষালংকার এবং এটি বাচ্য উৎপ্রেক্ষা। মৈনাককে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সমুদ্রে প্রবিষ্ট হিমালয়ের বাহুরূপে যমুনা আচরণ করছে এই অর্থ ব্যক্ত করার জন্য 'ভাজয়মানায়াঃ' এই পদে সাদৃশ্য আচারার্থক ক্যঙ প্রত্যয় হয়েছে এবং ক্যঙ প্রত্যয়ের দ্বারা উৎপ্রেক্ষা বাচ্য হওয়ার ফলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা। গঙ্গার স্বচ্ছতা এবং গঙ্গার পাতাল যাওয়া এই ব্যঞ্জনার দ্বারা অথবা মৈনাককে অন্বেষণের জন্য সমুদ্রের উদরে গঙ্গার প্রবেশ বাচ্যচমৎকার। অর্থাৎ এখানে ব্যঙ্গের চমৎকার বাচ্যচমৎকারের কাছে বিলীন হয়েছে। মধ্যমকাব্যের বিশ্লেষণে বলা যায় যে ব্যঙ্গের অভাব সর্বথা ইষ্ট হতে পারে না, কারণ কোন বাচ্য চমৎকারই ব্যঙ্গের চমৎকারের স্পর্শ ছাড়া চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে পারে না।

কাব্যের চতুর্ভেদ অধমকাব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

"যত্রার্থচমৎকৃত্যুপস্কৃতা শব্দচমৎকৃতিঃ প্রধানং তদধমং চতুর্থম।"¹⁵

যেখানে অর্থের চমৎকারের তুলনায় শব্দের চমৎকার অধিক প্রধান তা অধম কাব্য নামে পরিচিত। যথা—

"মিত্রাত্রিপুত্রনেত্রায় ত্রয়ীশাত্রবশত্রবে। গোত্ররিগোত্রজত্রায় গোত্রাত্রে তে নমো নমঃ।"¹⁶

উদাহরণটিতে অর্থের চমৎকারিত্ব শব্দের চমৎকারে বিলীন। অনুপ্রাস অলংকারের মধ্য দিয়ে শব্দের প্রাধান্য অধিক তাই এটি অধম কাব্য।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে কাব্যের প্রাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা ছয়টি প্রস্থান বা বিভাগ পেয়েছি, তার মধ্যে ধ্বনি প্রস্থান একটি, এই প্রস্থানের প্রধান আচার্য আনন্দবর্ধন। ধ্বনি প্রস্থানের কাব্য বিভাগের পথপ্রদর্শক তিনি। তাকে অনুসরণ করেই পরবর্তী সময়ে মম্মটচার্য এবং পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ কাব্য বিভাগের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

Endnotes

1. ঋগ্বেদ, উষা সূক্ত ১
2. ধন্যালোক ৩.৪১
3. ধন্যালোক ৫৮১ পৃষ্ঠা
4. ধন্যালোক ৩.৪২
5. ধন্যালোক ৫৮২ পৃষ্ঠা
6. ধন্যালোক ৫৮৩ পৃষ্ঠা
7. ধন্যালোক ৫৮৪ পৃষ্ঠা
8. কাব্যপ্রকাশ ৫
9. কাব্যপ্রকাশ
10. কাব্যপ্রকাশ ১০ উল্লাস
11. কাব্যপ্রকাশ
12. রসগঙ্গাধর ৬৮
13. রসগঙ্গাধর ১০৪
14. রসগঙ্গাধর ১০৪
15. রসগঙ্গাধর ১০৬
16. রসগঙ্গাধর ১০৬

Bibliography

- আচার্য, রামানন্দ, কাব্যপ্রকাশ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
- ঘোষ, বিদ্যুৎ বরণ, রসগঙ্গাধর, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, জুলাই ২০১৯
- চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ, ধন্যালোক, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০১১
- সান্যাল, অবন্তীকুমার, ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০২০
- শর্মা, গভ্ণা মহাশয়, ঋগ্বেদ, সংস্কৃত সাহিত্য প্রকাশন, নই দিল্লী, 2016
- মিশ্র, নারায়ণ, রসগঙ্গাধর(প্রথমাবদন), কৃষ্ণদাস অকাদেমী, বারাণসী, 1996
- Gupta Das, Jaya Krishna, Dhvanyaloka, Chowkamba, Benares, 1937
- Jha, Ganganatha, Kavyaparakasha, Bharatiya VidyaPrakashan, Varanasi, 1967